

Melisa Bayram

Tradwives und die Inszenierung von Weiblichkeit

Eine Kritische Diskursanalyse der Instagram-Reels von tradwifefactory

Duisburg, September 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Einordnung und Fragestellung	1
2. Inhalte der Reels	1
3. Diskursstränge und Themen.....	2
4. Aussagen	3
4.1 Weibliche Fürsorge.....	3
4.2 Traditionelle Familien- und Geschlechterrollen	5
4.3 Wertigkeit der Hausfrauenrolle	6
4.4 Unvereinbarkeit von Berufstätigkeit und Mutterschaft	8
4.5 Kritik an feministischen Vorstellungen	9
4.6 Bedeutung von Religion und Glaube	10
4.7 Bewertung von Abtreibung und Lebensrecht	11
4.8 Funktion von Attraktivität	12
5. Diskursstrangverschränkung	13
6. Visuelle Gestaltung und Ästhetik der Reels.....	14
7. Akteur*innen, Quellen des Wissens, Kollektivsymbolik.....	16
7.1 Akteur*innen.....	16
7.2 Quellen des Wissens.....	17
7.3 Kollektivsymbolik	19
8. Fazit.....	20
Literaturverzeichnis	23

1. Einordnung und Fragestellung

In den letzten Jahren ist auf den sozialen Medien ein deutlicher Trend sichtbar geworden: Immer mehr Tradwife-Influencerinnen präsentieren auf Plattformen wie Instagram oder TikTok ihr Leben als Hausfrauen und Mütter. In ästhetisch aufbereiteten Bildern und kurzen Videos inszenieren sie traditionelle Geschlechterrollen als bewusst gewählte und erfüllende Lebenspraxis. Sie zeigen Szenen aus Küche, Kinderzimmer oder Garten, betonen die Hingabe an Ehemann und Familie und stellen häusliche Tätigkeiten als Ausdruck weiblicher Liebe und Fürsorge dar. Weiblichkeit erscheint in diesen Beiträgen als eng mit Häuslichkeit, Fürsorgearbeit und einem klaren Rollenverständnis verknüpft (vgl. Allen et al. 2025: 3).

Dieses Phänomen ist besonders interessant, da es sich in einem gesellschaftlichen Umfeld entwickelt, in dem Gleichberechtigung und berufliche Teilhabe von Frauen rechtlich verankert sind, die praktische Umsetzung aber nach wie vor von Hürden und Ungleichheiten geprägt ist. Während viele Frauen mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ringen, präsentieren Tradwife-Influencerinnen den Rückzug in die „klassische“ Rolle als Hausfrau und Mutter als scheinbar einfache Lösung (vgl. Sykes et al. 2024: 474). Die Tradwife-Inszenierung verspricht Stabilität, Geborgenheit und klare Orientierung in einer Welt voller Flexibilisierung, Doppelbelastungen und unsicherer Zukunftsperspektiven (vgl. Sykes et al. 2024: 478 f.). Gleichzeitig ist das Hausfrauen-Influencerinnen-Dasein jedoch selbst ein Paradox. Obwohl sie das Leben als Hausfrau ohne Erwerbsarbeit propagieren, basiert ihre Sichtbarkeit und ihr Einfluss auf der aktiven Teilnahme am digitalen Arbeitsmarkt. Die Produktion und Monetarisierung von Content stellt eine Form von Erwerbstätigkeit dar, die jedoch im Diskurs der Influencerinnen selbst oft unsichtbar gemacht wird. Diese Spannung verweist darauf, dass es nicht um eine bloße Darstellung von Lebensrealitäten geht, sondern um die Konstruktion und Legitimierung bestimmter Weiblichkeitsentwürfe, die traditionelle Rollenbilder stabilisieren und moderne Vorstellungen von Frau-Sein in Frage stellen.

Ziel der vorliegenden Analyse ist es daher, zu untersuchen, wie Weiblichkeit in den Reels von Tradwives konstruiert und legitimiert wird und welches Bild von Weiblichkeit dadurch vermittelt wird. Dabei wird das gesamte Aussagenfeld erfasst, um zu analysieren, welche Botschaften wiederholt aufgegriffen werden. Zusätzlich wird geschaut, wie diese sprachlich, visuell und symbolisch vermittelt werden und welche Werte und Normen dadurch gestützt oder ausgeschlossen werden. Diese Arbeit wurde im Rahmen eines Praktikums am Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung verfasst.

2. Inhalte der Reels

Für die Untersuchung wurden 15 Reels der deutschsprachigen Tradwife-Influencerin *tradwife-factory* aus dem Zeitraum Juli bis August 2025 ausgewählt. Die Begrenzung auf relativ wenige Reels begründet sich mit der schnell eingetretenen Sättigung. Weitere Beiträge lieferten keine

neuen Diskurselemente mehr. Einige Reels wurden vollständig transkribiert, andere anhand der Captions analysiert, da die Aussagen bereits dort zentral vermittelt wurden. Inhaltlich zeigen die Beiträge vor allem häusliche Alltagsszenen: Kochen, Backen, Aufräumen, Kinderbetreuung oder gemeinsame Aktivitäten mit dem Kind. Neben diesen Szenen treten auch persönliche Reflexionen auf, in denen die Influencerin ihre Haltung zu Mutterschaft, Ehe oder Weiblichkeit formuliert. Die visuelle Gestaltung der Videos folgt dabei einem erkennbaren Muster. Häusliche Räume wie Küche, Esszimmer, Wohnzimmer oder Schlafzimmer bilden die zentralen Handlungsorte. Die Bildsprache ist hell, warm und häufig mit detailverliebten Ausschnitten wie gedeckten Tischen oder Blumenarrangements ästhetisch inszeniert. Auch die musikalische Untermalung verstärkt diese Wirkung. Verwendet werden überwiegend ältere Instrumentalstücke, Lieder aus den 1950er- und 1960er-Jahren oder verträumte Melodien mit nostalgischem Charakter.

Thematisch decken die Reels ein breites Spektrum innerhalb des Tradwife-Diskurses ab. Wiederkehrend sind Äußerungen, die weibliche Fürsorgehandlungen wie Haus- oder Care-Arbeit als Ausdruck von Liebe deuten. Darüber hinaus wird die zentrale Stellung von Ehe, Kindern und Familie betont, während alternative Lebensentwürfe wie weibliche Erwerbstätigkeit kritisch dargestellt werden. Die Hausfrauenrolle erscheint dabei einerseits als erfüllende Berufung, andererseits als gesellschaftlich missverstandene oder abgewertete Position. Auch Mutterschaft und Vaterschaft werden als klar differenzierte, aber als einander ergänzende Rollen beschrieben. Weitere Aspekte umfassen die Belastungen berufstätiger Mütter, die im Spannungsfeld zwischen Familie und Job stehen, sowie eine deutliche Kritik an feministischen und modernen Rollenbildern, die als Ursache von Unzufriedenheit und Überlastung gedeutet werden. Zudem finden sich in den Kurzvideos religiöse Argumente, etwa die Orientierung an göttlicher Wahrheit und Moral als Grundlage weiblicher Lebensführung. Einzelne Beiträge setzen sich mit Abtreibung auseinander und argumentieren für das Lebensrecht ungeborener Kinder. Schließlich wird auch Attraktivität thematisiert. Als Element weiblicher Selbstinszenierung im Rahmen traditioneller Rollenbilder.

3. Diskursstränge und Themen

In den ausgewerteten Reels lassen sich mehrere zentrale Diskursstränge und Themen erkennen, die immer wieder aufgegriffen und in unterschiedlichen Kontexten miteinander verschränkt werden.

Am häufigsten treten Diskurse zu Familie und Geschlecht auf, in denen Hausarbeit, Fürsorge und mütterliche Verantwortung im Mittelpunkt stehen. Hier werden beispielsweise Kochen als Liebesdienst, traditionelle Familienpraktiken und die alltägliche Fürsorgearbeit thematisiert. Eng damit verbunden sind die Stränge Mutter- bzw. Elternschaft. Elternschaft wird als prägende Erfahrung beschrieben. Thematisch finden sich hier Erwachsenwerden durch

das Elternsein, Kinder als Lebenssinn, Reife durch Verantwortung und Vaterschaft als ergänzende Rolle. Beruf bildet einen weiteren wiederkehrenden Diskursstrang. Die Instagram-Videos beleuchten insbesondere die Situation berufstätiger Mütter, diskutieren die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Herausforderungen von Mutterschaft im Arbeitsleben, ökonomischen Druck und die Spannung zwischen Beruf und Berufung. Der Religionsdiskurs zieht sich ebenfalls durch viele Beiträge und umfasst Themen wie christliche Lebensführung, moralisches Handeln statt Gefühlsorientierung und die Rolle der Religion als Grundlage von Erziehung. In diesem Zusammenhang taucht auch der Abtreibungs- und Lebensrechtdiskurs auf, der eng mit christlichen Kinderrechten sowie der Gegenüberstellung von Lebenswert und Lebensrecht verbunden ist. Einen anderen Schwerpunkt bilden der feministische und der antifeministische Gegendiskurs. Er umfasst Themen wie Kritik am Feminismus, psychische Belastungen bei modernen Frauen, traditionelle Rollenbilder und die Hausfrauenrolle. Nicht zuletzt ist auch die Attraktivität ein wiederkehrender Diskursstrang. Dabei wird das äußere Erscheinungsbild bewusst eingesetzt, um Weiblichkeit und die Rolle als Tradwife zu inszenieren und zu legitimieren.

Darüber hinaus gibt es einige seltener auftretende Stränge, die nur vereinzelt sichtbar werden. Dazu gehören Ernährung, Gesundheit und gesellschaftliche Werte. Auch Aspekte von sozialer Gerechtigkeit, Erinnerungskultur und Menschenrechten treten in einzelnen Reels auf, insbesondere im Zusammenhang mit der Abtreibungsdebatte.

4. Aussagen

4.1 Weibliche Fürsorge

Ein zentrales Element in den Reels von *tradwifefactory* ist die Inszenierung von Fürsorge als Kern weiblicher Identität. Weiblichkeit erscheint hier vor allem in der Praxis des Alltags – beim Kochen, beim Organisieren des Haushalts, in der Aufmerksamkeit für kleine Gesten – und wird zugleich als Ausdruck von Liebe, Verantwortung und Hingabe verstanden. Care-Arbeit, die gesellschaftlich oft unsichtbar bleibt, wird von der Influencerin in den Mittelpunkt gestellt und positiv gedeutet. Nicht als Belastung, sondern als Berufung. Besonders deutlich wird diese Haltung im Kurzvideo zum täglichen Kochen für die Familie. Hier heißt es:

„Für mich ist Kochen schon lange kein Zwang und keine Last mehr und erst recht kein Relikt aus vergangenen Zeiten. Es ist ein stiller Liebesdienst an meine Familie. [...] Und Liebe zeigt sich auch darin, womit ich sie nähere.“ (1)

Die Essenszubereitung gilt sowohl als praktische Notwendigkeit als auch als Akt emotionaler Bindung. Durch Formulierungen wie „Liebesdienst“ oder „aus Verantwortung“ verschiebt sich die Bedeutung der Tätigkeit (1). Sie erscheint nicht als mühsame Arbeit, vielmehr als sichtbare

Form weiblicher Liebe. Auch die Auswahl der Zutaten und die Mühe, Speisen selbst herzustellen, werden mit Fürsorge verknüpft.

„Ich kaufe täglich frisch ein, wähle gute Zutaten aus, achte auf Nährstoffe und vermeide künstliche Zusätze.“ (1)

Selbst in Details wie dem Unterschied zwischen frischem Kartoffelbrei und Pulverpüree zeigt sich die Haltung, dass gerade das Alltägliche zur Sphäre der weiblichen Zuwendung gehört.

Die positive Umdeutung dieser Tätigkeiten wird auch visuell unterstrichen. In den Reels werden Kochen und Haushaltsführung von einer alltäglichen, monotonen Tätigkeit zu einer ästhetisch überhöhten Praxis stilisiert. Detailaufnahmen von frisch gedünstetem Gemüse, gedeckten Esstischen oder Blumenarrangements schaffen eine Atmosphäre von Wärme und Harmonie. Die musikalische Untermalung, häufig nostalgische oder sanfte Melodien, verstärkt diese romantisierende Bildsprache. Auf diese Weise werden alltägliche Handlungen symbolisch aufgeladen und als liebevolle Hingabe inszeniert.

Die Fürsorge erstreckt sich dabei nicht nur auf Ernährung, auch die Strukturierung des familiären Alltags gehört dazu. In einem anderen Video beschreibt die Influencerin ihre Rolle mit den Worten:

„Meine Aufgabe ist es mitzudenken und ich denke an alles. Ich denke an die Termine. Ich denke an das Wetter und ich denke an den passenden Gürtle [sic] oder die passenden Schuhe.“ (11)

Hier wird Fürsorge als präventive Haltung dargestellt. Die Ehefrau plant, denkt voraus und hält den Ablauf zusammen. Solche unsichtbaren Tätigkeiten erscheinen im Diskurs als aufgewertet und zentral für das familiäre Leben. Die Reels betonen außerdem, dass diese Aufgaben nicht als Bürde verstanden werden sollen. Vielmehr wird Fürsorge explizit von Zwang abgegrenzt. Weiblichkeit wird dabei als sanft, würdevoll und stark beschrieben, ohne dass diese Stärke in Konkurrenz zum Mann steht. Sie ist beziehungsorientiert. In der Ergänzung, im gegenseitigen Respekt und in der stillen, alltäglichen Zuwendung.

Auch kleine Gesten erscheinen in den Clips als zentrale Ausdrucksform von Fürsorge, etwa wenn die Influencerin in einem Beitrag über den Wert eines Lächelns schreibt, dass „dieses Lächeln keine große Sache war und doch alles. Es sagte: ‚Ich sehe dich. Ich freue mich über dich. Du bist mir wichtig‘“ (15). Damit wird deutlich, dass Fürsorge gerade in alltäglichen Aufmerksamkeiten und nicht ausschließlich in großen Handlungen sichtbar wird. Gleichzeitig verdeutlicht das Reel, dass diese kleinen Gesten im hektischen Alltag verloren gehen können.

Die Instagram-Videos zeigen also ein einheitliches Bild. Weibliche Fürsorge ist nicht aufopfernde Pflichterfüllung, sie ist freiwillige Hingabe. Sie umfasst Kochen und Hausarbeit ebenso wie emotionale Nähe, Aufmerksamkeit und die Organisation des Familienlebens. Zentral ist die Verschiebung von „Arbeit“ hin zu „Liebesdienst“. Haus- und Care-Arbeit werden nicht als

Last oder Unsichtbarkeit. Sie wird vielmehr als Quelle weiblicher Stärke und Identität dargestellt. In diesem Deutungsrahmen wird Weiblichkeit als eine Form des Daseins für andere konstruiert – sichtbar, würdevoll und zugleich eng an das häusliche Umfeld gebunden.

4.2 Traditionelle Familien- und Geschlechterrollen

Neben der weiblichen Fürsorge betonen die Reels stark die Bedeutung klarer Rollenverteilungen innerhalb von Ehe und Familie. Weiblichkeit erscheint hier eng verknüpft mit traditionellen Familien- und Geschlechterrollen, die als bewusst gewählte und sinnstiftende Lebenspraxis inszeniert werden. Besonders prägnant zeigt sich dies im Kurzclip, in dem die Influencerin ihren „Plan A“ beschreibt:

„Einen tollen Mann heiraten, Kinder bekommen, viel Zeit mit der Familie verbringen, Kochen und Backen lernen, Verantwortung an meinen Mann abgeben, modernes Mindset ablegen und Platz schaffen für Familie, Gott und Traditionen.“ (2)

Es zeigt sich hier, dass Ehe, Kinder und familiäre Stabilität als bewusst erstrebtes Ideal gelten und nicht nur als eine alternative Lebensform.

Die Reels zeichnen ein Bild der Ehe, in der der Mann als Versorger und Führungsfigur auftritt, während die Frau den häuslichen Bereich trägt. So beschreibt *tradwifefactory*, dass sie von ihrem Mann erwartet, dass er sie „versorgt“ und „die Familie führt“ (12). Als „Sekretärin“ ihres Mannes gibt sie dabei alles (11). Sie hält „das Zuhause am Laufen“, kümmert sich um die Kinder und organisiert den Alltag „mit Liebe und mit Hingabe“ (12). Statt als altmodische Last wird dies als ein Modell verstanden, das Glück, Sicherheit und Klarheit stiftet.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auch auf der emotionalen Ebene. In einem Reel betont die Influencerin, dass ihr Mann „nicht dafür da [ist], alle [ihre] emotionalen Bedürfnisse zu erfüllen“ (4). Sie schildert, dass diese Erwartung für beide Seiten belastend sei und verweist stattdessen auf ihren Glauben, der ihr Halt gebe. Gleichzeitig beschreibt sie, wie wichtig es ihr sei, ihren Mann zu stärken und ihm Sicherheit zu geben. Hier wird also deutlich, dass, während der Mann für materielle Versorgung und Führung zuständig ist, die Frau die emotionale Stabilität und Fürsorge innerhalb der Ehe übernimmt. Auch emotionale Arbeit wird so als weibliche Aufgabe dargestellt und in das Modell traditioneller Rollen integriert.

Noch deutlicher wird das Bild einer „richtigen“ Familie im Reel, in dem die Influencerin betont, dass jedes Kind Vater und Mutter brauche (8). Sie beschreibt die Mutter als Quelle von „Wärme, Nähe, Trost“, den Vater dagegen als Figur, die herausfordert und die Welt nach außen öffnet (8). Beide Rollen erscheinen dabei nicht austauschbar, sondern komplementär. Kinder könnten sich, so die Influencerin, in beiden Elternteilen wiederfinden und dadurch ein „stabiles Selbstbild“ entwickeln (8). Auch hier wird die traditionelle Familienkonstellation als „beste Grundlage für ein gesundes, glückliches Leben“ dargestellt (8). Indirekt grenzt sich

diese Darstellung gegen alternative Modelle wie gleichgeschlechtliche oder alleinerziehende Elternschaften ab, die im Diskurs der Reels gar nicht sichtbar sind.

Die bewusste Entscheidung für diese Rollen wird auch in Abgrenzung zu modernen Vorstellungen betont. Während Erwerbsarbeit für Frauen oder ein „modernes Mindset“ als Quelle von Zerrissenheit, Unsicherheit und Belastung beschrieben werden, erscheint die traditionelle Rollenverteilung als einfache, klare Lösung (3). Diese Gegenüberstellung stützt die Legitimation des eigenen Lebensentwurfs. Was gesellschaftlich als überholt gilt, wird hier als bewusst gewählte, geradezu befreiende Alternative dargestellt. Auch visuell wird diese Entscheidung unterstrichen. Szenen, in denen die Influencerin alltägliche Aufgaben wie Kochen, Aufräumen oder das Herrichten des Hauses zeigt, werden romantisch inszeniert. Helle Bildgestaltung, ruhige Musik, eine Atmosphäre der Geborgenheit. Durch diese Ästhetik erscheinen traditionelle Rollen nicht altmodisch, sie wirken vielmehr zeitlos und attraktiv.

Dabei zeigen die Reels auch Überschneidungen mit dem zuvor beschriebenen Motiv der Fürsorge. Hausarbeit oder die Organisation des Familienalltags sind nicht nur Ausdruck von Fürsorge. Sie sind zentrale Bestandteile der traditionellen Rollenverteilung. In diesem Sinne greifen die Themen ineinander. Weibliche Fürsorge bildet die Basis traditioneller Rollen, welche wiederum bestimmen, dass Fürsorge als weibliche Aufgabe inszeniert wird.

Die Videos von *tradwifefactory* konstruieren also ein stimmiges Bild traditioneller Familien- und Geschlechterrollen. Sie verkörpern einen bewusst gewählten, stabilisierenden Lebensentwurf. Aus der Kombination von Aussagen und Ästhetik wird deutlich, dass Weiblichkeit hier relational und komplementär verstanden wird. In der Ergänzung zum Ehemann, der Hingabe an die Familie und der Abgrenzung zu modernen Lebensmodellen.

4.3 Wertigkeit der Hausfrauenrolle

Ein weiteres wiederkehrendes Thema in den Reels der Influencerin ist die explizite Thematisierung der Hausfrauenrolle. Während sie gesellschaftlich oft als rückständig angesehen oder belächelt wird, erfolgt in den Beiträgen eine Aufwertung und Neubewertung dieser Position. Inszeniert wird die Rolle der Hausfrau sowohl als legitime Wahl als auch als Berufung und Herzstück der Familie. Deutlich wird dies vor allem in den Videos, in denen der Begriff „Hausfrau“ explizit in den Vordergrund gestellt wird. So heißt es etwa:

„Ich bin Hausfrau. Ich bin Mutter. Ich habe mich entschieden, mein Zuhause zu tragen, mein Kind zu begleiten, meinem Mann den Rücken zu stärken, nicht weil ich es muss, sondern weil ich es kann.“ (6)

Die Betonung liegt auf der aktiven Entscheidung und damit auf Selbstbestimmung, nicht auf Zwang. Hier wird die Hausfrauenrolle offensiv gegen Vorwürfe verteidigt und mit Begriffen wie Liebe, Hingabe und Selbstbestimmung verknüpft.

Die Instagram-Videos greifen dabei auch gängige Vorurteile auf. Kommentare wie „Warte nur ab, bis dein Mann dich mit seiner Sekretärin betrügt“ werden zurückgewiesen und als Ausdruck gesellschaftlichen Neids oder Misstrauens gedeutet (6). Hausfrau-Dasein erscheint damit nicht als schwache oder abhängige Position. Sie erscheint als eine Lebensform, die so stark ist, dass sie bei anderen Ablehnung oder sogar Feindseligkeit auslöst. In einem weiteren Reel wird die Frage gestellt: „Was bedeutet es eigentlich, eine traditionelle Hausfrau zu sein?“ (10). Die Antwort darauf rückt nicht oberflächliche Attribute wie Kleidung oder Schminke in den Vordergrund – auch wenn diese eine wichtige Rolle spielen – und richtet den Fokus auf innere Haltungen.

„Es heißt die eigene Weiblichkeit nicht zu verstecken, sondern sie mit Stolz zu leben. Mit Sanftmut und Würde und auch mit Stärke, die aber nicht laut sein muss.“ (10)

Hier wird die Hausfrauenrolle von vereinfachten Vorstellungen gelöst und stattdessen mit Begriffen wie Würde und Stärke aufgeladen.

Auch die unsichtbare, oft wenig anerkannte Arbeit von Hausfrauen wird hervorgehoben. So beschreibt die Influencerin ihre Tätigkeit mit den Worten:

„Ich stille Bedürfnisse noch, bevor sie ausgesprochen werden, nicht weil ich es muss, sondern weil ich es einfach gerne mache und weil ich die Freude in den Augen sehen kann.“ (11)

Die Tätigkeit wird mit hoher Achtsamkeit und vorausschauendem Denken verbunden und gerade dadurch als wertvoll und unverzichtbar dargestellt. Die Tradwife-Influencerin bezeichnet Hausfrauen als den „Motor“, der alles „am Laufen hält“ und als das „Herz der Familie“ (11). Visuell wird diese Neubewertung gestützt durch Szenen aus dem Alltag wie frühes Aufstehen, das Herrichten von Kleidung oder das stille Planen am Morgen. Dadurch erscheinen die Tätigkeiten nicht monoton, sie ist schon fast meditativ.

Die Entscheidung für die Hausfrauenrolle wird außerdem mit Erleichterung und Dankbarkeit verbunden. In einem Reel berichtet *tradwifefactory*, dass ihr die Entscheidung, Hausfrau zu sein, „eine unheimlich große Last von den Schultern genommen“ habe (5). Hier wird deutlich, dass der Ausstieg aus dem Beruf und die Hinwendung zum häuslichen Leben nicht als Verzicht empfunden werden. Sie ist eine Befreiung. Gleichzeitig verweist die Influencerin darauf, dass es sich um eine privilegierte Entscheidung handelt. Doch gerade diese Reflexion wird genutzt, um den Wert dieser Wahl zu unterstreichen.

Die Mutterschaft ist auch eng mit der Wahrnehmung der Hausfrauenrolle verknüpft. In einem Beitrag beschreibt sie, dass sie und ihr Mann erst durch die Geburt ihrer Tochter wirklich „erwachsen geworden“ seien (7). Mutterschaft wird hier als entscheidender Schritt in eine reife, verantwortungsvolle Lebensweise dargestellt.

Die Clips zeigen also eine konsequente Umdeutung. Die Hausfrauenrolle wird von einem gesellschaftlich abgewerteten Modell zu einem identitätsstiftenden Ideal erklärt. Sie erscheint

als Form weiblicher Stärke, Selbstbestimmung und Würde, die zugleich die Grundlage für eine stabile Familie bildet. Indem sie visuell romantisiert und sprachlich mit Begriffen wie „Berufung“, „Stärke“ oder „Herzstück“ aufgeladen wird, gewinnt die Rolle der Hausfrau eine neue Legitimität und Attraktivität.

4.4 Unvereinbarkeit von Berufstätigkeit und Mutterschaft

Ein zentrales Spannungsfeld in den Instagram-Videos von *tradwifefactory* ist die Rolle berufstätiger Mütter. Während die Hausfrauenrolle positiv umgedeutet und als Berufung inszeniert wird, erscheinen Erwerbstätigkeit und Mutterschaft in Kombination als kaum vereinbar. Deutlich wird dies in einem Reel mit dem Titel „Berufstätige Mütter – ein Drahtseilakt“ (3). Darin heißt es, dass sie „Berufstätigkeit für Mütter in vielerlei Hinsicht einfach grässlich“ findet (3). Die Belastung wird dabei nicht nur auf die Menge an Arbeit zurückgeführt, sondern vor allem auf die strukturellen Widersprüche, in denen berufstätige Mütter stehen. Zwischen den Anforderungen des Jobs und den Bedürfnissen der Familie entstehe eine permanente Zerrissenheit.

„Bleibt man bei seinem Kind, fühlt man sich als schlechte Kollegin. Geht man zur Arbeit, fühlt man sich als schlechte Mutter. Es ist ein emotionaler Spagat, den man kaum jemanden recht machen kann.“ (3)

Das schlechte Gewissen erscheint hier als ständiger Begleiter, der Müttern das Gefühl gibt, es weder im privaten noch im beruflichen Bereich richtig machen zu können.

Die Kurzvideos thematisieren außerdem fehlendes Verständnis seitens Arbeitgebern und Kollegen. Mütter würden schneller zur Zielscheibe, wenn sie aufgrund kranker Kinder oder familiärer Verpflichtungen im Job ausfielen. Sätze wie „Warum bleibt sie wieder zu Hause?“ oder „Kann das nicht mal der Papa machen?“ würde man immer wieder hören (3). Der Text verweist damit auf gesellschaftliche Erwartungen, die die Vereinbarkeit von Mutterschaft und Beruf erschweren und auf die fehlende Anerkennung familiärer Realitäten in der Arbeitswelt.

Besonders interessant ist die wiederkehrende Gegenüberstellung von berufstätigen Müttern und Hausfrauen. Während Berufstätigkeit mit Stress, Schuldgefühlen und gesellschaftlicher Missachtung verbunden wird, erscheint das Hausfrauendasein als Befreiung. In einem Reel heißt es:

„[...] ich habe mich dazu entschlossen, nicht zur Arbeit zurückzukehren, mit meinen Kindern zu Hause zu bleiben und zu kochen und zu backen. Diese Entscheidung getroffen zu haben, hat mir eine unheimlich große Last von den Schultern genommen.“ (5)

Hier wird die Berufstätigkeit explizit mit Last und Druck assoziiert, während das Zuhause als Raum der Entlastung dargestellt wird. Zugleich markiert die Influencerin diese Entscheidung als nicht selbstverständlich. Sie weist darauf hin, dass es gewisse „Privilegien“ erfordert, über-

haupt zu Hause bleiben zu können und betont ihre Dankbarkeit dafür (5). Darüber hinaus eröffnet sie eine Zukunftsperspektive jenseits klassischer Erwerbsarbeit. Zwar könne sie sich vorstellen, irgendwann wieder tätig zu sein, jedoch nicht mehr in ihrem früheren Beruf, sondern beispielsweise in einer christlichen Eheberatung – also in einem Feld, das eng mit ihrem Familien- und Glaubensverständnis verknüpft bleibt (5).

Auch visuell wird diese Gegenüberstellung deutlich. Szenen, in denen Hausarbeit, Kochen oder Zeit mit den Kindern gezeigt werden, sind ruhig und harmonisch inszeniert. Demgegenüber stehen Beschreibungen der Arbeitswelt, die ausschließlich in den Captions auftauchen und sprachlich durch Begriffe wie „Last“ oder „grässlich“ geprägt sind (3). Damit wird die Berufswelt inhaltlich und ästhetisch von der häuslichen Sphäre abgegrenzt.

Die Videos transportieren ein klares Werturteil. Berufstätigkeit und Mutterschaft sind nicht nur schwer vereinbar, sie stehen in grundlegendem Widerspruch. Glück, Erfüllung und Stabilität erscheinen nicht im Doppelmodell von Job und Familie. Sie zeigen sich ausschließlich in der bewussten Entscheidung für die häusliche Rolle. Erwerbstätigkeit wird hingegen als äußere Notwendigkeit und innere Zerrissenheit dargestellt und so in direkter Abgrenzung zur idealisierten Hausfrauenrolle positioniert.

4.5 Kritik an feministischen Vorstellungen

Ein weiterer zentraler Strang in den Reels von *tradwifefactory* ist die fundamentale Kritik am Feminismus und an modernen Rollenbildern. Besonders zugespitzt wird dies in einem Beitrag formuliert, der mit den Worten „Der Feminismus hat den Frauen alles versprochen und nichts erfüllt“ beginnt (14). Der Feminismus erscheint darin als gescheitertes Projekt, das Frauen nicht befreit, sondern unzufrieden zurückgelassen hat. Die Kritik richtet sich gegen zentrale Leitmotive feministischer Bewegungen. Selbstverwirklichung, Unabhängigkeit und Berufsfähigkeit. Diese werden als Quelle von Belastung und innerer Leere dargestellt. Viele Frauen wären heute „erschöpfter, einsamer und unzufriedener als je zuvor“ (14). Ehe und Mutterschaft, die im feministischen Diskurs oft als Einschränkung problematisiert würden, erscheinen hier dagegen als sinnstiftend und erfüllend. Damit wird die Tradwife-Perspektive konsequent als Gegenentwurf zu feministischen Leitbildern positioniert.

Besonders auffällig ist, dass Feminismus sowohl als enttäuschend als auch als schädlich für das Verhältnis zwischen Männern und Frauen beschrieben wird. Frauen hätten gelernt, dass Männer „Klotz am Bein“ seien, während Männer durch feministische Errungenschaften von Verantwortung entbunden worden seien (14).

„Männer müssen heute keine Verantwortung mehr übernehmen. Sie bekommen Intimität ohne Verbindlichkeit. Nähe ohne Treue. Körper ohne Herz.“ (14)

Feminismus erscheint also nicht nur als Ursache weiblicher Unzufriedenheit. Er wird als Motor für instabile Beziehungen, mangelnde Treue und den Zerfall von Familie und Ehe dargestellt.

Diese kritische Haltung gegenüber Feminismus steht in enger Verbindung zu anderen Themen der Videos. So wird die Belastung berufstätiger Mütter in direkter Abgrenzung zu feministischen Vorstellungen von Gleichberechtigung und Teilhabe gedeutet. Auch das Ideal weiblicher Fürsorge wird durch die Kritik am Feminismus gestützt. Indem Selbstverwirklichung und Karriere als Ursache von Überlastung dargestellt werden, erscheint die Rückkehr zu häuslicher Fürsorgearbeit als logische Alternative.

Die Argumentation stützt sich zudem auf externe Autorität. In einer Videounterschrift verweist die Influencerin auf eine US-Studie, nach der linksliberale Frauen unter 30 die höchste Rate an psychischen Erkrankungen aufweisen würden. Damit wird der Vorwurf empirisch untermauert, dass Feminismus Frauen unglücklich mache. Zugleich wird ein Gegenentwurf aufgebaut:

„Aber warum sind so viele dieser ‚befreiten‘ Frauen heute unglücklich, überarbeitet, kinderlos, ausgebrannt und voller innerer Leere? Vielleicht, weil wahre Erfüllung nicht in Selbstverwirklichung liegt, sondern in Hingabe, in Ordnung, in Sinn.“ (14)

Visuell unterscheidet sich die feminismus-kritische Darstellung von den stärker häuslich inszenierten Reels. Hier dominieren vor allem textbasierte Captions, in denen lange Argumentationen entfaltet werden. Die Bildsprache tritt zurück, während Sprache und Zahlen eine argumentative Klarheit erzeugen. Dadurch hebt sich die feministische Kritik von den emotional und ästhetisch aufgeladenen Reels zu Fürsorge oder Hausfrauenarbeit ab.

Insgesamt wird Feminismus in dem Content von *tradwifefactory* als gescheitertes Projekt inszeniert, das weder Glück noch Stabilität gebracht hat. Stattdessen wird der Rückzug in traditionelle Rollenbilder als Rettung präsentiert. Eine Rückkehr zu Ehe, Fürsorge und klarer Geschlechterordnung. Die Kritik am Feminismus steht nicht isoliert. Sie verbindet sich mit anderen Themen und stützt die positive Darstellung von Fürsorge, Mutterschaft und Hausfrauenarbeit.

4.6 Bedeutung von Religion und Glaube

Ein prägender Diskursstrang in den Reels von *tradwifefactory* ist die Einbettung von Weiblichkeit in einen religiösen Rahmen. Christlicher Glaube wird nicht nur als persönliche Überzeugung, sondern als grundlegende Orientierung für Ehe, Mutterschaft und Lebensführung präsentiert. Religiöse Bezüge legitimieren dabei die traditionelle Rollenverteilung und verleihen ihr den Charakter einer göttlichen Ordnung. Besonders deutlich zeigt sich das in Aussagen wie:

„Ich bin Christ und als Christ glaube ich, dass kein Mensch die Quelle meiner Erfüllung sein darf. Auch nicht mein Mann. Diese Rolle steht allein Gott zu.“ (4)

Ergänzt wird dies damit, dass nur Gott „am Ende [ihr] Hirte und [ihre] Zuflucht sein“ kann (4). Hier wird klar, dass emotionale und spirituelle Bedürfnisse durch Gott erfüllt werden sollen, nicht durch den Ehepartner. Weiblichkeit und Ehe erhalten damit eine religiöse Basis. Die Frau ist nicht nur Ehefrau und Mutter, sondern in erster Linie Gläubige, deren Handeln durch eine göttliche Instanz bestimmt wird. Sanftmut, Hingabe und Demut erscheinen dabei sowohl als persönliche Tugenden als auch als ausdrücklich christliche Haltungen.

Auch in Bezug auf Erziehung treten religiöse Argumente hervor. So betont die Influencerin:

„Ich werde meiner Tochter niemals den furchtbaren Rat geben, ihrem Herzen zu folgen [...]. Ich will meiner Tochter beibringen, dass [...] wahre Weisheit darin liegt, Entscheidungen im Gebet zu durchdenken, mit einem klaren Verstand, und auf dem festen Fundament der biblischen Wahrheit zu treffen.“ (13)

Diese Botschaft wird durch wörtliche Bibelzitate verstärkt, etwa Jeremia 17,9: „Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das menschliche Herz“ oder Sprüche 4,23: „Mehr als alles andere behüte dein Herz; denn aus ihm strömt das Leben“ (13). Weibliche Erziehungskompetenz wird so als Weitergabe religiöser Prinzipien verstanden. Göttliche Wahrheit gilt hier als Maßstab für moralisch richtiges Handeln.

Die visuelle Gestaltung unterstützt diese Botschaft subtil. Szenen wirken oft ruhig und zurückgenommen, begleitet von verträumten Melodien, die den religiösen Unterton verstärken. Religiöse Symbolik zeigt sich in Bibelziten in den Captions und auch im Bildmaterial selbst, etwa durch das Tragen einer Kreuzkette. Insgesamt zeigt sich, dass Religion in den Reels als zentrale Legitimationsquelle für Weiblichkeits- und Familienmodelle fungiert. Christlicher Glaube wird als Kraftquelle, moralische Orientierung und Rechtfertigung für traditionelle Rollen inszeniert. Weiblichkeit wird hier als kulturelle Praxis verstanden, deren Fundament im Spirituellen liegt.

4.7 Bewertung von Abtreibung und Lebensrecht

Ein weiterer Fokus in den Reels von *tradwifefactory* ist die Auseinandersetzung mit Abtreibung. Die Influencerin positioniert sich klar gegen die Pro-Choice-Bewegung und betont das Recht auf Leben ungeborener Kinder. Dabei wird das Thema sowohl religiös als auch moralisch begründet und mit einer Kritik an modernen Wertevorstellungen verknüpft. In einem Kurzvideo ruft sie dazu auf, „für die vielen tausend namenlosen Kinder, die abgetrieben werden“, zu beten (9). Abtreibung wird hier in einen religiösen Kontext gestellt. Als kollektives Unrecht, das nur durch Gebet und moralische Haltung adressiert werden kann. In der Auseinandersetzung mit Gegenargumenten betont die Tradwife:

„Es ist die Überzeugung, dass wir Menschen entscheiden dürfen, wer leben darf und wer nicht. Dass wir bewerten dürfen, welches Leben ‚lebenswert‘ ist und welches nicht.“ (9)

Damit wird Abtreibung nicht als individuelle Entscheidung, sondern als Ausdruck einer gefährlichen Denkweise gedeutet, die Leben nach Nützlichkeit bewertet.

Besonders hervorgehoben wird, dass gängige Pro-Choice-Argumente eine Abwertung von Leben implizieren. Kinder, die in Armut aufwachsen, ohne Eltern groß werden oder geringe Chancen haben, würden darin als „weniger wertvoll“ erscheinen (9). Dagegen besteht *trad-wifefactory* darauf, dass jedes Leben – unabhängig von Armut, Herkunft oder Perspektiven – gleich wertvoll sei. Damit stellt sie Abtreibung in eine Linie mit historischen Ideologien, die Leben nach vermeintlicher „Lebenswürdigkeit“ unterscheiden und schreibt, dass viele heutige Argumente sie an Denkweisen erinnern, „an die wir heute mit Entsetzen zurückdenken“ (9). Der implizite Bezug zur NS-Euthanasie verleiht der Argumentation zusätzlich Gewicht.

Visuell folgen auch diese Reels dem bekannten Muster. Warme Farbgestaltung, ruhige Bildsequenzen und eine zurückhaltende, fast nostalgische Ästhetik. Ergänzt wird dies häufig durch Symbole wie betende Emojis oder längere Textpassagen, die das moralische Gewicht des Themas unterstreichen.

Zusammenfassend wird deutlich, dass das Thema Abtreibung nicht nur der moralischen Positionierung dient. Es stabilisiert auch die Gesamtinszenierung von Weiblichkeit im Trad-wife-Diskurs. Die Frau erscheint hier als Beschützerin des Lebens und als Sprachrohr für eine „wahre“ Moral, die sowohl religiös als auch gesellschaftlich begründet ist.

4.8 Funktion von Attraktivität

Auch die Inszenierung weiblicher Attraktivität ist ein wiederkehrender Strand in den Instagram-Videos. Attraktivität dient hier nicht der Selbstinszenierung allein, sondern wird in ein traditionelles Rollenmodell eingebunden. Weiblichkeit soll sichtbar sein, aber in einer Form, die Sanftmut, Würde und Zurückhaltung betont. Damit wird Attraktivität Teil einer kulturellen Symbolik, die weibliches Auftreten eng mit Ehe, Fürsorge und Häuslichkeit verknüpft. In einem Reel wird erklärt:

„Es heißt, die eigene Weiblichkeit nicht zu verstecken, sondern sie mit Stolz zu leben. Mit Sanftmut und Würde und auch mit Stärke, die aber nicht laut sein muss.“ (10)

Attraktivität wird hier über eine würdige Selbstinszenierung definiert, die als Ergänzung zur Rolle als Ehefrau und Mutter verstanden wird. Weibliche Schönheit erscheint so als Ausdruck innerer Haltung und nicht primär als äußerliches Ziel.

Sichtbar wird dieser Aspekt in der visuellen Gestaltung der Reels. Wiederholt trägt die Influencerin Kleider oder Schürzen, oft in gedeckten Farben oder nostalgisch-romantischen Mustern. Ihr Auftreten ist feminin und gepflegt, zugleich aber dezent und unaufdringlich. In

Kombination mit einer hellen, warmen Bildästhetik, etwa in Szenen an gedeckten Tischen oder beim Kochen, wird Attraktivität in ein häusliches Setting eingebettet. Schönheit entsteht hier nicht allein durch äußere Merkmale. Sie zeigt sich ebenso in Mimik, Haltung und subtilen Aufmerksamkeiten.

Im Vergleich zu modernen Schönheitsdiskursen, die häufig Selbstoptimierung und individuelle Freiheit betonen, wird Attraktivität hier funktionalisiert. Sie dient Familie, Ehe und einem bestimmten Weiblichkeitsideal, nicht dem Individuum. Schönheit wird als selbstgewählte und stolze Form der Selbstrepräsentation verstanden, die den eigenen Rollenentwurf unterstützt.

Damit knüpft Attraktivität an andere Diskurse der Reels an. Etwa an weibliche Fürsorge oder die traditionelle Hausfrauenrolle. Attraktivität und Häuslichkeit werden als zwei Seiten derselben Weiblichkeitsinszenierung dargestellt. Sichtbar, gepflegt und liebevoll, aber stets eingebettet in ein familiäres Rollenmodell.

Abbildung 1: Aussagenschema zu *tradwifefactory*

5. Diskursstrangverschränkung

Die Videos von *tradwifefactory* verschränken unterschiedliche Diskursstränge so, dass einzelne Aussagen ihre normative Wirkung erheblich verstärken. Ein zentrales Beispiel ist der Umgang mit Abtreibung. Die Tradwife warnt vor einer Denkweise, die Leben nach Nützlichkeit

bewertet und verknüpft diese Kritik direkt mit historischen Referenzen. Argumente würden an Denkweisen erinnern, „die auch schon zu einer Zeit vertreten wurden, aus der [ihre] Großeltern stammen“ und „an die wir heute mit Entsetzen zurückdenken“ (9). Durch diesen Bezug zur NS-Euthanasie wird Abtreibung nicht nur moralisch problematisiert, sondern zugleich als historisches Zivilisationsversagen markiert. Das zentrale Symbol des „lebenswerten Lebens“ wird durch diese Verschmelzung mehrerer Diskurse aufgeladen. Religiöse, moralische und historische Ebenen verschränken sich, sodass jede Relativierung ausgeschlossen ist. Weiblichkeit wird dadurch unmittelbar mit Mutterschaft und moralischer Verantwortung verbunden. Frau-Sein bedeutet, Leben zu geben, es zu schützen und für das Wohlergehen anderer einzutreten. Abtreibung wird als Bruch mit diesem zentralen Wertgefüge inszeniert und trägt so zur Stabilisierung eines konservativen Weiblichkeitsideals bei.

Die Verschmelzung der Diskurse verstärkt die normative Wirkung. Moralische Appelle werden durch historische Legitimation untermauert, Symbole wie „lebenswertes Leben“ erhalten zusätzliche emotionale und ideologische Bedeutung und alternative Perspektiven werden systematisch ausgeblendet.

6. Visuelle Gestaltung und Ästhetik der Reels

Die visuelle Gestaltung der Reels von *tradwifefactory* spielt eine zentrale Rolle für die Konstruktion von Weiblichkeit. Während die Captions und gesprochenen Texte die Aussagen direkt ansprechen, sorgt die Bildsprache für eine atmosphärische Rahmung, die die Inhalte nicht nur unterstreicht, sondern auch ästhetisch legitimiert. Weiblichkeit wird nicht allein behauptet. Sie wird durch visuelle Codes, Ästhetiken und symbolische Praktiken inszeniert und naturalisiert.

Ein auffälliges Merkmal ist die wiederkehrende Entscheidung, die Influencerin nur teilweise oder gar nicht direkt sichtbar zu machen. Häufig werden ihr Gesicht und ihre Mimik ausgespart. Die Kamera zeigt sie von hinten oder beschränkt sich auf Aufnahmen der Hände beim Kochen oder Anrichten. Diese Ästhetik verweist auf eine Selbstzurücknahme. Die Frau tritt nicht als autonomes Subjekt mit individueller Persönlichkeit auf, sie verschmilzt mit ihrer Tätigkeit. Die Influencerin wird zur Verkörperung der Tradwife-Rolle. Unsichtbarkeit wird so zum visuellen Zeichen von Demut und Hingabe. Gegenüber ihrer Aufgabe im Haushalt ebenso wie gegenüber dem Ehemann. Intimität entsteht nicht durch Nähe zur Kamera, sondern durch die Darstellung einer Ehe, in der weibliche Selbstlosigkeit und Zurückhaltung als Ausdruck von Liebe inszeniert werden. Anders als viele andere Influencerinnen sucht *tradwifefactory* keinen Blickkontakt mit der Kamera, wodurch der Charakter der Videos weniger performativ wirkt. Stattdessen dominieren ruhige Bewegungen, fließende Gesten und das konzentrierte Ausführen häuslicher Tätigkeiten. Diese Abkehr von der Selbstpräsentation im engeren Sinne kann als

Teil des Tradwife-Diskurses gelesen werden: Sichtbar ist nicht die Frau für sich, sondern die Frau in ihrer Rolle.

Blumen-Midikleider, weiße Blusen mit Rüschen, schürzenähnliche Kleider oder karierte Halbschürzen. Kombiniert mit Schleifen im Haar oder einem dezenten Cardigan wird auch hier ein Bild von Weiblichkeit in Retroästhetik erzeugt. Die Outfits verweisen auf eine vermeintlich bessere Vergangenheit – eine Zeit, in der Rollen klar verteilt waren und Weiblichkeit mit Fürsorge und Häuslichkeit gleichgesetzt wurde. Hinzu kommt die Kreuzkette, die in mehreren Reels sichtbar ist. Die sichtbare Kreuzkette ergänzt die Bildgestaltung um einen religiösen Bezug und bindet den christlichen Rahmen des Diskurses in die visuelle Darstellung ein. Der Kleidungsstil erfüllt dabei eine doppelte Funktion. Einerseits ist er feminin, verspielt und zart, also klar auf Attraktivität ausgerichtet. Andererseits bleibt er dezent, hochgeschlossen und häuslich. Damit inszeniert sich die Influencerin in einem Spannungsfeld zwischen Sichtbarkeit und Zurückhaltung. Weibliche Schönheit darf erkennbar sein, aber sie soll würdevoll und eingebettet in ein häusliches Setting erscheinen.

Die Wahl der Räume verstärkt die Zuordnung von Weiblichkeit zu Fürsorge und Hausarbeit nochmal. Der zentrale Handlungsort ist fast immer die Küche. Sie erscheint als weiblich konnotierter Raum, in dem Kochen, Backen und Essen stattfinden. Auch Schlafzimmer und Wohnzimmer tauchen auf, jedoch stets in Verbindung mit Tätigkeiten, die auf Ordnung, Pflege und Fürsorge verweisen. Das Bett machen, den Tisch decken, Kleidung bereitlegen. Damit wird Weiblichkeit an konkrete Räume gebunden, die das Zuhause repräsentieren. Darüber hinaus sind die Reels reich an symbolischen Objekten: Blumen, Obstschalen, Tischdecken und Kerzen. Diese dienen nicht nur der Dekoration, sie stiften Bedeutung. Blumen stehen für Natürlichkeit und Vergänglichkeit, gedeckte Tische für Gemeinschaft und Fürsorge. Solche Symbole verschieben Hausarbeit aus dem Bereich des Banalen in den Bereich des Ästhetischen. Der Haushalt wird nicht als Ort von Mühe und Routine gezeigt, sondern als Bühne der Liebe und Hingabe.

Posen und Gesten ergänzen diese Inszenierung. Die Bewegungen in den Reels sind überwiegend ruhig, gleichmäßig und entschleunigt. Sie kontrastieren damit mit der Hektik, die Hausarbeit im Alltag häufig begleitet. Hausarbeit erscheint hier als fast meditative Praxis. Nur vereinzelt finden sich bewusst eingesetzte Brüche, etwa ein gespielter Erschrecken oder theatralische Gesten, die die Dramatik bestimmter Themen unterstreichen sollen. Besonders auffällig ist die Pose des Haare-Schüttelns, die in mehreren Reels zu finden ist. Diese Geste bricht leicht mit der ansonsten zurückhaltenden, häuslich-romantisierten Ästhetik. Sie stellt eine subtile Sexualisierung dar, die an klassische Weiblichkeitsinszenierungen anschließt. Damit wird die Tradwife nicht nur als fürsorgliche Mutter und Ehefrau, sondern zugleich als attraktive Frau dargestellt. Wichtig ist dabei, dass diese Attraktivität nie als offen herausfordernd inszeniert wird. Sie bleibt in das Gesamtbild von Bescheidenheit und häuslicher Harmonie eingebettet.

Genau so wird dies auch in dem Content von *tradwifefactory* dargestellt. Weibliche Schönheit wird gezeigt, aber nicht für ein anonymes Publikum oder als Ausdruck individueller Freiheit, sondern als Teil der ehelichen Dynamik. Sie signalisiert eine Form der Intimität und Verfügbarkeit gegenüber dem Ehemann, ohne dabei das Bild der Zurückhaltung zu durchbrechen. So funktioniert diese Geste wie ein visuelles Bindeglied zwischen Fürsorge und Attraktivität. Die Frau ist selbstlos, demütig und unsichtbar in ihrer Arbeit und gleichzeitig attraktiv, würdevoll und sanft als Ehefrau.

Auch Musik spielt eine zentrale Rolle, um Stimmung und Bedeutung zu rahmen. Häufig kommen nostalgische Lieder oder instrumentale Melodien zum Einsatz, die eine Verbindung zu einer idealisierten Vergangenheit herstellen. Die Musik unterstützt die visuelle Inszenierung, indem sie Emotionen wie Wärme, Geborgenheit und Harmonie verstärkt. Auf diese Weise wird die retro-romantisierende Ästhetik auch hörbar erfahrbar und verstärkt die inhaltliche Botschaft: Traditionelle Rollen sind nicht altmodisch, sie sind zeitlos.

Insgesamt erfüllt die visuelle Gestaltung der Reels mehrere Funktionen. Erstens legitimiert sie die Inhalte. Häusliche Weiblichkeit erscheint nicht nur moralisch überlegen, sondern auch ästhetisch attraktiv. Zweitens verdeckt sie Widersprüche. Während Hausarbeit in der Realität anstrengend ist und unsichtbar bleibt, wird sie hier als mühelose, schöne Praxis dargestellt. Drittens verstärkt die Bildsprache das Gesagte. Was in den Texten thematisiert wird, etwa weibliche Fürsorge oder die Wertigkeit der Hausfrauenrolle, wird durch Visuelles noch einmal eindrücklich inszeniert. Kleidung, Räume, Kameraeinstellungen und Ästhetik erzeugen so ein Bild von Weiblichkeit, das zugleich sichtbar in Attraktivität, Fürsorge und Ordnung und unsichtbar in Selbstlosigkeit, Zurückhaltung und Entindividualisierung ist. Die Kurzvideos funktionieren damit vor allem als visuelle Konstruktionen, die traditionelle Rollenbilder ästhetisch und symbolisch stabilisieren.

7. Akteur*innen, Quellen des Wissens, Kollektivsymbolik

7.1 Akteur*innen

Im Zentrum der Reels von *tradwifefactory* steht die Influencerin selbst als wichtigste Akteurin. Sie präsentiert sich als Frau, Ehefrau, Mutter und Hausfrau und vereint diese Rollen zu einer Erzählerin. Ihre Inszenierung lebt stark von der Verbindung zwischen Alltag und Botschaft. Kochen, Aufräumen, Kinderbetreuung oder Ehealltag werden gezeigt, um die Werte in der Praxis zu verankern. Die Influencerin erscheint dadurch nicht als neutrale Beobachterin, sondern als direkt Betroffene, die aus eigener Erfahrung spricht. So erklärt sie beispielsweise, dass nichts sie so „tiefgreifend verändert [hat] wie die Mutterschaft“ und dass ihr dadurch klar wurde, dass „Erwachsen werden [sic] heißt, sich selbst nicht mehr ins Zentrum zu stellen“ (7).

Neben der Selbstinszenierung tritt die Familie als zweiter Kreis relevanter Akteure auf. Der Ehemann erscheint nicht direkt vor der Kamera, ist jedoch durchgängig präsent, und zwar in

Formulierungen wie „Mein Mann und ich leben eine traditionelle Ehe“ oder „Ich verstehe mich als Sekretärin meines Mannes“ (11, 12). Er verkörpert die Rolle des Versorgers und Familienoberhaupts, dem die Frau emotional und organisatorisch zur Seite steht. Seine Abwesenheit im Bildmaterial verstärkt zugleich die Fokussierung auf die weibliche Perspektive. Auch die Tochter ist in einzelnen Szenen sichtbar, spielt jedoch eine eher symbolische Rolle. Sie dient als Begründung für weibliche Fürsorge, für die Hausfrauenrolle und für die Kritik an Berufstätigkeit. Damit wird das Kind zu einer Projektionsfläche für die Werte von *tradwifefactory*.

Darüber hinaus treten auch implizierte Akteure in Erscheinung. Dazu gehören gesellschaftliche Gegenspieler, die in den Reels als Adressaten oder Gegner markiert werden, zum Beispiel Feminist*innen, Berufskolleg*innen, Kommentierende oder die Gesellschaft allgemein. Sie treten oft als Stimmen auf, die Kritik üben, Forderungen stellen oder skeptische Bemerkungen machen. Die Influencerin greift diese Stimmen auf, um sie ihrer eigenen Position entgegenzustellen und die eigene Sichtweise zu unterstreichen. Dadurch entsteht ein Spannungsfeld zwischen „wir Tradwives“ und „die anderen“. Dieses Gegeneinander strukturiert viele Aussagen und verstärkt die Identifikation der Zuschauer*innen mit der Sprecherin.

Ein weiterer relevanter Akteur ist die Community. Zwar treten andere Personen nicht in den Videos selbst auf, doch Kommentare und Reaktionen aus der Online-Umgebung werden wiederholt thematisiert. So positioniert sich die Tradwife als Teil einer größeren Bewegung. Indem sie Rückmeldungen aufgreift, sich gegen Anfeindungen wehrt oder Zuspruch zitiert, präsentiert sie sich nicht nur als Einzelne, sondern als Stimme einer ganzen Gruppe von Frauen, die traditionelle Lebensmodelle wählen. Dieses Zusammenspiel von persönlicher Erzählung und kollektiver Rahmung verstärkt die Wirkung der Beiträge.

Insgesamt zeigt sich, dass die Akteurslandschaft der Videos reduziert und gleichzeitig hoch aufgeladen ist. Sichtbar sind vor allem die Frau selbst, ihr häusliches Umfeld und in wenigen Szenen das Kind. Unsichtbar, aber permanent anwesend, sind dagegen Ehemann, Gesellschaft, Kritiker und Community. Dieses Zusammenspiel ermöglicht es der Influencerin, ihre eigene Position klar und nachvollziehbar darzustellen. Indem sie sich selbst ins Zentrum stellt und gleichzeitig Gegenspieler aufruft, schafft sie ein diskursives Umfeld, in dem ihre Lebensweise als Alternative und Gegenentwurf zur modernen Gesellschaft erscheinen kann.

7.2 Quellen des Wissens

Die Kurzclips von *tradwifefactory* greifen auf unterschiedliche, aber klar abgegrenzte Wissensquellen zurück. Diese Quellen dienen sowohl der inhaltlichen Begründung als auch der Legitimation der präsentierten Weiblichkeitsentwürfe. Auffällig ist die Mischung aus persönlichen Erfahrungen und religiöser Autorität.

An erster Stelle steht das Erfahrungswissen der Influencerin selbst. Sie erzählt wiederholt aus ihrem eigenen Alltag, aus ihrer Ehe und aus ihrer Mutterschaft.

„Ich habe mit den Jahren gelernt, dass mein Mann nicht dafür da ist, alle meine emotionalen Bedürfnisse zu befriedigen.“ (4)

Solche Aussagen betonen, dass die Sprecherin nicht nur theoretische Überlegungen weitergibt. Auch erprobte Erkenntnisse werden vermittelt. Persönliche Geschichten über Zerrissenheit im Job, Befreiung durch den Ausstieg aus Erwerbstätigkeit oder den Wert kleiner Gesten dienen als glaubwürdige Belege. Dieses Erfahrungswissen schafft Nähe und vermittelt Authentizität. Die Botschaften werden nicht belehrend vorgetragen. Sie werden aus gelebter Praxis heraus entwickelt.

Eine zweite zentrale Wissensquelle ist die Religion, insbesondere das Christentum. Bibelstellen, Gebete und christliche Glaubenssätze strukturieren viele Reels und verleihen den Aussagen einen übergeordneten Sinn. Wenn die Tradwife ihrer Tochter raten will, nicht dem Herzen, sondern der „biblischen Wahrheit“ zu folgen, wird damit deutlich, dass religiöse Prinzipien Vorrang vor subjektiven Gefühlen oder gesellschaftlichen Trends haben (13). Gott erscheint als höchste Autorität, die Ehe, Familie und Rollenverteilung ordnet. Dadurch wird das Tradwife-Modell als persönliche Entscheidung und Teil eines göttlichen Plans dargestellt.

Darüber hinaus greift die Influencerin an einer Stelle auf wissenschaftlich klingende Studien zurück. Besonders markant ist der Verweis auf eine US-Studie, der zufolge „linksliberale Frauen unter 30 die höchste Rate psychischer Erkrankungen“ aufweisen sollen (14). Auch wenn Details fehlen, fungiert dieser Bezug als Legitimation durch scheinbar objektives Wissen. Wissenschaftliche Rhetorik wird hier eingesetzt, um die Kritik am Feminismus empirisch zu untermauern und den eigenen Entwurf als stabiler und gesünder erscheinen zu lassen.

Neben persönlichen und religiösen Quellen treten auch gesellschaftliche Stimmen als indirekte Wissensquelle auf. Kritik aus dem Umfeld, Kommentare oder Vorurteile gegenüber Hausfrauen werden aufgegriffen, um sie zu widerlegen. Aussagen wie „Warte nur ab, bis dein Mann dich betrügt“ oder „Kann das nicht mal der Papa machen?“ werden sowohl zurückgewiesen als auch in die eigene Argumentation integriert (3, 6). Sie dienen als Negativbeispiele, die die Notwendigkeit der Tradwife-Position noch stärker hervorheben.

Insgesamt zeigt sich, dass die Quellen des Wissens in den Instagram-Reels stark selektiv, aber strategisch vielfältig eingesetzt werden. Persönliche Erfahrung erzeugt Authentizität, religiöse Bezüge verleihen moralische Tiefe, wissenschaftliche Verweise schaffen den Anschein von Objektivität und gesellschaftliche Stimmen dienen als Kontrast. Diese Kombination führt dazu, dass Weiblichkeit subjektiv gefühlt, gleichzeitig aber religiös, rational und moralisch begründet erscheint. Durch die Verknüpfung unterschiedlicher Quellen entsteht ein Netz aus Legitimation, das die Tradwives gegen Kritik absichert und zudem als universell und zeitlos präsentiert.

7.3 Kollektivsymbolik

Ein häufig verwendetes Element in den Reels von *tradwifefactory* ist die Verwendung von Symbolen, durch die Weiblichkeit, Mutterschaft und Ehe emotional und kulturell aufgeladen werden. Diese Kollektivsymbole greifen auf allgemein verständliche Bilder zurück, die tief in kulturellen und religiösen Vorstellungen verankert sind. Sie verleihen den Aussagen eine zusätzliche Legitimation und binden individuelle Erfahrungen in größere Deutungsmuster ein.

Ein prägnantes Beispiel ist die doppelte Metaphorik von „Motor“ und „Herz“. (11). Frauen, die im häuslichen Bereich tätig sind, werden als „Motor“ beschrieben, das funktionale, antreibende Element, das das System „Familie“ am Laufen hält. Zugleich sind sie das „Herz“, das emotionale Zentrum und der Sitz von Wärme und Liebe. Diese Kombination ist bemerkenswert, weil hier zwei auf den ersten Blick gegensätzliche Bilder verbunden werden – der „Motor“ ist technisiert, rational und in traditionellen Konnotationen eher maskulin, während das „Herz“ für Emotion, Geborgenheit und Weiblichkeit steht. Durch die gleichzeitige Erwähnung beider Bilder wird die Hausfrauenrolle sowohl als funktional als auch als emotional legitimiert. Die Frau erscheint nicht nur als stille Helferin, sie ist auch das unverzichtbare Zentrum, das das Ganze am Laufen hält.

Eng daran knüpft die Bezeichnung der Hausfrau als „Herzstück des Zuhauses“ an (10). Das Zuhause wird in dieser Bildlichkeit über die Frau definiert. Sie ist der Kern des Hauses, sein identitätsstiftendes Element. Weiblichkeit und Raum werden hier symbolisch verschränkt. Während das Zuhause den Rahmen bildet, ist die Frau das belebende Zentrum, das es überhaupt erst mit Bedeutung füllt.

Auch alltägliche Tätigkeiten werden über symbolische Verdichtungen aufgewertet. Sehr deutlich zeigt sich dies in der Formulierung vom „stillen Liebesdienst“ (1). Kochen wird nicht als mühsame Notwendigkeit beschrieben. Sie wird als emotionale Handlung dargestellt. Nahrung und Liebe fallen in eins. Die Tätigkeit selbst wird zum Symbol einer unsichtbaren, aber wirkungsvollen Zuwendung. Damit wird Care-Arbeit in eine höhere symbolische Ordnung erhoben und zugleich gegen den Vorwurf der Banalität oder Rückständigkeit verteidigt.

Häufig wird diese symbolische Aufladung mit Bildern von Befreiung und Erleichterung verbunden. So schildert die Influencerin, dass die Entscheidung für das Hausfrauendasein sich anfühle „wie ein schwerer Stein, der mir vom Herzen gefallen ist“ (5). Das Bild verweist auf eine existentielle Last, die abfällt, wenn man sich der traditionellen Rolle zuwendet. Berufstätigkeit erscheint damit inhaltlich und symbolisch als Bürde, während Häuslichkeit Befreiung bedeutet.

Elternschaft wird ebenfalls mit starker Symbolik versehen. In einem Beitrag der Tradwife-Influencerin heißt es:

„Wir wurden erst wirklich erwachsen, durch unsere Tochter.“ (7)

Mutterschaft und Vaterschaft werden hier nicht als biografische Station gedeutet. Sie sind ein Übergangsritual, das einen Statuswechsel markiert. Vom noch nicht fertigen Menschen zum reifen Erwachsenen. Elternschaft wird so zur Einleitung, die Selbstbezogenheit beendet und einen neuen, höheren Lebenssinn eröffnet.

Auch die Darstellung der Rollen von Mutter und Vater ist durch eine klar komplementäre Symbolik geprägt. Die Mutter wird als „sicherer Hafen“ beschrieben, als Quelle von Wärme und Trost. Der Vater hingegen ist jemand, der die Welt „nach außen öffnet“ (8). Diese Gegenüberstellung folgt einem Muster, in dem Weiblichkeit mit Schutz, Nähe und Geborgenheit und Männlichkeit mit Weite und Herausforderung verbunden ist. Die Bilder erzeugen eine Ordnung, die alternative Familienkonstellationen kaum denkbar macht.

Religiöse Bildlichkeit verstärkt diese Symbolik zusätzlich. In einem Clip heißt es, dass nur Gott der „Hirte“ und die „Zuflucht“ sein könne (4). Die Frau positioniert sich dagegen als HelferIn und Quelle von Sicherheit für den Ehemann. Durch diese biblisch konnotierten Metaphern werden alltägliche Erfahrungen in eine spirituelle Dimension überführt. Auch im Erziehungskontext finden sich solche Bilder, wenn die Influencerin betont, dem Herz ihrer Tochter solle nicht „blind“ gefolgt, sondern es solle „geprüft“ und „behütet“ werden (13). Das Herz fungiert hier als Symbol für innere Gefährdung, das unter Gottes Schutz gestellt werden muss.

Die Tradwife-Influencerin bedient sich auch einer Selbstbeschreibung, wenn sie schreibt, dass sie sich als „SekretärIn“ ihres Mannes versteht (11). Die Rolle der Ehefrau wird dadurch mit einer bürokratisch-organisatorischen Metapher verknüpft, die zwar auf Unterordnung verweist, zugleich aber Effizienz, Struktur und Unverzichtbarkeit betont. Die Frau erscheint als diejenige, die das System ordnet und den reibungslosen Ablauf garantiert.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Kollektivsymbolik in den Reels eine zentrale Funktion erfüllen. Über Metaphern von Organen, Maschinen, Räumen und religiösen Figuren wird Weiblichkeit in einer symbolischen Ordnung verankert, die Care-Arbeit, Ehe und Mutterschaft aufwertet und legitimiert. Diese Symbole binden individuelle Erfahrungen in größere kulturelle Muster ein, die von Technik bis hin zu Religion reichen. Damit wird die Hausfrauenrolle ästhetisch inszeniert und symbolisch überhöht.

8. Fazit

Die Analyse der Reels von *tradwifefactory* zeigt, dass Weiblichkeit hier als eine klar umrissene Lebenspraxis konstruiert wird. Sie wird nicht als offenes oder verhandelbares Konzept präsentiert. Sie ist als zeitlos gültiges Rollenmodell zu verstehen, das sich aus drei zentralen Ideen zusammensetzt: erstens Fürsorge, Mutterschaft und Hausfrauenarbeit als Kern weiblicher Identität, zweitens die komplementäre Beziehung zum Ehemann, der als Versorger und Führungsfigur auftritt, drittens eine religiös-moralische Rahmung, die diesen Entwurf mit absoluter Gültigkeit versieht.

Durch die wiederkehrende Bildsprache und Symbolik wird ein geschlossenes Bedeutungsfeld erzeugt. Weiblichkeit zeigt sich in kleinen Gesten, im Kochen, in der Organisation des Alltags oder im Lächeln für den Ehemann. Gerade die unsichtbaren Tätigkeiten erscheinen hier als wertvoll und identitätsstiftend. Auffällig ist, dass diese Tätigkeiten immer relational gedacht sind. Die Frau existiert nicht für sich selbst, sondern in Ergänzung und Fürsorge für andere. Sichtbar wird Weiblichkeit daher ausschließlich in ihrer Funktion für Familie, Kinder und Ehe. Diese Setzung geht mit einer klaren Grenzziehung einher. Feministische Konzepte wie Selbstverwirklichung, Unabhängigkeit oder Erwerbstätigkeit erscheinen nicht als alternative Modelle. Sie gelten als Ursache von Überforderung, Einsamkeit und Zerfall. Sagbar wird: Feminismus hat Frauen nichts gebracht außer Last, Leere und psychische Instabilität. Unsagbar bleibt dagegen die Möglichkeit, dass Frauen innerhalb moderner Strukturen Erfüllung finden könnten. Ebenso werden alternative Familienformen, wie beispielsweise gleichgeschlechtliche Elternschaften, Alleinerziehende oder Patchwork, ausgeblendet. Familie ist ausschließlich als heterosexuelle Kleinfamilie mit klarer Rollenverteilung denkbar.

Eine besondere Rolle spielt dabei die Religion. Christlicher Glaube fungiert als zentrale Legitimationsquelle. Weiblichkeit wird sowohl sozial als auch göttlich begründet. Bibelzitate, Gebet und göttliche Wahrheit dienen als Maßstab für Ehe, Kindererziehung und moralische Lebensführung. Abweichende Modelle erscheinen dadurch nicht nur als andere Optionen. Sie werden implizit als moralisch schwach definiert. Religion verleiht dem Tradwife-Ideal den Charakter einer überindividuellen, endgültigen Ordnung.

Die Analyse zeigt darüber hinaus mehrere Widersprüche. Einerseits wird die Hausfrauenrolle als bewusste, fast emanzipative Entscheidung gerahmt. Andererseits gewinnt sie ihre Legitimität nur durch die Abwertung anderer Optionen – Beruf, Feminismus, moderne Rollenbilder. Hingabe erscheint so als Selbstbestimmung und Unterordnung als Befreiung. Ein weiterer Widerspruch liegt in der Inszenierung von Unsichtbarkeit: Hausarbeit wird aufgewertet, weil sie unscheinbar bleibt, während die digitale Erwerbsarbeit der Influencerin selbst, die Monetarisierung, ausgeblendet wird. Erwerbsarbeit gilt im Diskurs als schädlich für Weiblichkeit, bildet aber zugleich die ökonomische Grundlage der gesamten Inszenierung. Ein weiterer Widerspruch liegt in der Inszenierung von Unsichtbarkeit. Hausarbeit wird aufgewertet, gerade weil sie unscheinbar ist, während die digitale Erwerbsarbeit der Influencerin selbst konsequent unsichtbar gemacht bleibt. Die Produktion und Monetarisierung von Content auf Instagram ist Arbeit. Sie erfordert Planung, ästhetische Gestaltung, technische Kenntnisse und strategisches Marketing. Dennoch wird diese Form von Erwerbstätigkeit nicht als Arbeit benannt oder reflektiert. Stattdessen wird Erwerbsarbeit für Frauen im Allgemeinen als Quelle von Zerrissenheit und Belastung abgewertet, während die eigene digitale Tätigkeit aus dem Diskurs herausgehalten wird. Dadurch entsteht ein doppelter Widerspruch. Erwerbsarbeit gilt im Diskurs

als schädlich für Weiblichkeit, bildet aber zugleich die ökonomische Grundlage der gesamten Inszenierung.

Auffällig ist schließlich, was nicht gesagt wird. Strukturelle Probleme wie Care-Krise, ökonomische Unsicherheit oder gesellschaftliche Machtverhältnisse werden nicht angesprochen. Finanzielle Abhängigkeit, Armut oder prekäre Lebenslagen bleiben unsichtbar. Probleme werden nur dort thematisiert, wo sie das Tradwife-Ideal stützen, etwa in der Kritik an berufstätigen Müttern. Auf diese Weise entsteht ein Wirklichkeitsbild, in dem Ungleichheiten entweder unsichtbar oder schlicht irrelevant sind.

In dieser Zusammenführung zeigt sich, dass Tradwives einen hegemonialen Entwurf von Weiblichkeit stabilisieren: christlich, heterosexuell und konventionell. Die christliche Religion erscheint als universelle Wahrheit. Diversität oder intersektionale Erfahrungen werden vollständig ausgeschlossen. Damit lassen sich Tradwife-Inszenierungen in den rechten Kontext einordnen, wie er in der Forschung beschrieben wird (vgl. Love 2020: 1). Sie übernehmen Elemente feministischer Sprache, binden diese aber strikt an eine konservativ-autoritäre Geschlechterordnung und an ein homogen gedachtes Kultur- und Familienideal (vgl. Allen et al. 2025: 9). *Tradwifefactory* selbst nutzt feministische Begriffe wie Erfüllung, erklärt aber, dass diese „in Hingabe, in Ordnung, in Sinn“ zu finden ist, nicht in Selbstverwirklichung (14).

Aus einer kritischen Perspektive lässt sich daher festhalten: Was als Wahl präsentiert wird, ist nur innerhalb enger Grenzen möglich. Sagbar ist die Entscheidung für die häusliche Rolle, unsagbar bleiben pluralistische, emanzipierte oder intersektionale Modelle von Weiblichkeit. Probleme wie Ungleichheit, ökonomische Unsicherheit oder Diskriminierung verschwinden aus dem Bild. Stabilität gewinnt das Tradwife-Ideal gerade durch diese Ausschlüsse. Es reduziert Weiblichkeit auf Fürsorge, Mutterschaft und christliche Traditionen und delegitimiert alles, was darüber hinausgeht.

Literaturverzeichnis

- @tradwifactory (1), 01.07.2025: Reel. Instagram. https://www.instagram.com/reel/DLkICg7sUKp/?utm_source=ig_web_copy_link (Stand 01.09.2025).
- @tradwifactory (2), 02.07.2025: Reel. Instagram. https://www.instagram.com/reel/DLnHr-KPMAvm/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA== (Stand 01.09.2025).
- @tradwifactory (3), 06.07.2025: Reel. Instagram. https://www.instagram.com/reel/DLxbElu-sicg/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA== (Stand 01.09.2025).
- @tradwifactory (4), 10.07.2025: Reel. Instagram. https://www.instagram.com/reel/DL7wjLysoBH/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA== (Stand 01.09.2025).
- @tradwifactory (5), 13.07.2025: Reel. Instagram. https://www.instagram.com/reel/DMDI7tJs4Uk/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA== (Stand 01.09.2025).
- @tradwifactory (6), 16.07.2025: Reel. Instagram. https://www.instagram.com/reel/DMLEY-IKsMP1/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA== (Stand 01.09.2025).
- @tradwifactory (7), 21.07.2025: Reel. Instagram. https://www.instagram.com/reel/DMYDGsNszhn/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA== (Stand 01.09.2025).
- @tradwifactory (8), 22.07.2025: Reel. Instagram. https://www.instagram.com/reel/DMauS-ivsNqE/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA== (Stand 01.09.2025).
- @tradwifactory (9), 23.07.2025: Reel. Instagram. https://www.instagram.com/reel/DMdNp5ds6yf/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA== (Stand 01.09.2025).
- @tradwifactory (10), 27.07.2025: Reel. Instagram. https://www.instagram.com/reel/DMnhfB4M4ys/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA== (Stand 01.09.2025).
- @tradwifactory (11), 29.07.2025: Reel. Instagram. https://www.instagram.com/reel/DMsuZ-uM8SC/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA== (Stand 01.09.2025).

@tradwifactory (12), 31.07.2025: Reel. Instagram. https://www.instagram.com/reel/DMxx2Kjs-RE/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiN-WFIZA== (Stand 01.09.2025).

@tradwifactory (13), 03.08.2025: Reel. Instagram. https://www.instagram.com/reel/DM5o3AaMD7j/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiN-WFIZA== (Stand 01.09.2025).

@tradwifactory (14), 04.08.2025: Reel. Instagram. https://www.instagram.com/reel/DM8FTa1MoCK/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiN-WFIZA== (Stand 01.09.2025).

@tradwifactory (15), 05.08.2025: Reel. Instagram. https://www.instagram.com/reel/DM-pW_eKlh4/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA== (Stand 01.09.2025).

Allen, Oliver Mel, Y. Zu, M. Z. Trujillo und B. Foucault Welles (2025): *From Flowers to Fascism? The Cottagecore to Tradwife Pipeline on Tumblr*.

Love, Nancy S. (2025): Shield Maidens, Fashy Femmes, and TradWives: Feminism, Patriarchy, and Right-Wing Populism, in: *Frontiers in Sociology*, Bd. 5, Artikel 619572.

Sykes, Sophia und V. Hopner (2024): Tradwives: Right-Wing Social Media Influencers, in: *Journal of Contemporary Ethnography*, Bd. 53 (4), S. 453-485.